

BASLAWISH KLASS OQIWSHILARIN TÁBIYATTANIW SABAĖI ARQALI EKOLOGIYALIQ TÁRBIYALAW MAZMUNI

R.J.Muratkamalova

Ájiniyaz atındaĖı NMPI nıń Gumanitar hám jámiyetlik pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assitent oqıtıwshısı

Annotaciya: Bul maqalada ekologiyalıq tárbiya hám studentler ushın ekologiyalıq bilim beriw mazmunı haqqında maĖlıwmat berilgen.

Tayanış sózler: ekologiyalıq sezim, ekologiyalıq túsiniw, ekologiyalıq kózqaras, ekologiyalıq sana, ekologiyalıq bilim, maĖlıwmat, kónlikpe, ádetler, ekologiyalıq mádeniyat.

Ózbekstan Respublikası Konstituciyasınıń 50-statyasında: "Puqaralar qorshaĖan ortalıqqa itibarlı qatnasta bolıwǵa májbúr" hám 55-statyasında bolsa: "Jer hám jer astı baylıqları, suw, ósimlik hám haywanat dúnyası hám basqa tábiyiy qorlar ulıwma baylıqlar bolıp tabıladı. Olardan aqılǵa uǵras paydalanıw zárúr hám olar mámleket qorǵawında" dep júdá orınlı atap ótilgen. Sol tiykarda puqaralarǵa qorshaĖan ortalıqtı kóz qarashıǵımızday asırıp – abaylawǵa úyretiwimiz kerek. Bul ushın baslawish klass oqıwshılarına tábiyatqa tiyisli bilimlerde úyreniwde oylaw tiykarǵı orında iyeleydi. Tábiyattanıw sabaĖın ótiwdegi maqsetimiz oqıwshılardıń átiraptı baqlawları tiykarında olar haqqında durıs túsiniqlerdi qalıplestiriwden ibarat. Tábiyattanıw baǵdarlaması biologiyalıq, geografiyalıq, fizikalıq, ximiyalıq proceslerge tiyisli elementar túsiniqlerdi ózlestiriwde názerde tutadı. Bilim beriw procesinde eń áhmiyetli tábiyattanıw túsiniqleriniń óz aldına jetkerip beriw talap etiledi. Atap aytqanda, — ósimlikler túsiniǵine barlıq ósimlikler ushın ulıwmalıq bolǵan, áhmiyetli belgileri menen bir toparǵa birlestirilgen hár túrli janatlar kiredi. Olardıń barlıǵı ósedi, rawajlanadı, dem aladı, kóbeyedi hám ol tiri organizm esaplanadı.

Baslawish klass oqıwshıları sırtqı deneler hám hádiyselerdi seziw organları járdeminde tanıydı, belgilerin bilip aladı. Atap aytqanda, bala denesiniń forması hám kólemin seziw arqalı bilip aladı, yaǵnıy onıń sanasında sáwlelendiriledi. Máselen: miyweler, palız-ónimleri yáki quslar hám haywanlardı kóriwi menen olardıń kórinisi bala sanasında sáwlelendiriledi. Miywe hám palız - ónimleriniń forması, reńi, dámin anıqlaǵannan keyin balada bir pütün túsiniq payda boladı. Álemdi tańlaw, baqlawda, psixologiyalıq jaqtan seziw hám qabıl etiwde támiyinleydi, olar barlıq kórinisti miyge jetkerip beredi. Tábiyat sırların tereń ańlaw ushın alınǵan maĖlıwmattı qayta islew

kerek. Olar arasında da ayırmashılıqlar bar: oylaw - bul burın qabıl etilgen túsiniqlerdi jańa kórinislerdi payda etiw, oy-pikir bolsa - qorshap turǵan dúnyanı ulıwmalasqan halda qabıl etiw procesi. Bul pikirler salıstırmalı bolıp, hár qanday qıyalıy pikir de real barlıqtı sáwlelendiredi. Mısalı, ósimliklerdi, quslardı, buyımlardı kóz aldına keltiriw ushın olarǵa bir názer taslaw jetkilikli esaplanadı.

Ekologiyalıq qáwipsizlik mashqalası tek milliy hám regionallıq mashqala emes, al ulıwma insaniyattıń insaniylik mashqalası esaplanadı. Ekologiya házirgi zamannıń keń kólemdegi sociallıq mashqalalarınan biri esaplanadı. Onı sheshiw barlıq xalıqlardıń máplerine sáykes bolıp, rawajlanıwdıń házirgi kúni hám keleshegi kóp jaǵınan mashqala sheshiliwine baylanıslı. Ataqlı pedagog V.A.Suxomlinskiy "Balalarǵa janım pida" shıǵarmasında "Meniń pikirimshe balalar "Alipbe" kitabın ashıp, birinshi sózdi háriplep oqımasınan burın dúnyadaǵı eń ájayıp kitap - tábiyattanıw kitabın oqıwın qáler edim" – dep atap ótkenindey, bul baǵdarda barlıq jumıslardı balanıń kishkene waqıtlarınan baslaw maqsetke muwapıq esaplandı. Sebebi balada 3 jasqa tolǵan watınan baslap men degen túsiniq qalıplese. Sonlıqtan da mektepke shekemgi tárbiya shólkemlerinde tárbiyalanıwshı balalarǵa ótiletuǵın dástúrlinde, ekologiyalıq tárbiya beriw tapsırmaları kiritilgen. Onnan sońǵı basqısh baslawısh klass esaplanadı. Degen menen hár qanday insańǵa tálim-tárbiya beriw procesi shańaraqtan baslanadı. Ol balalar baqshasında, keyin mektepte, universitette hám aqırında, qánige talap etetuǵın kásiplik bilimlerdi jetilistiriwde dawam etedi. Bul proceste qosımsha ekologiyalıq bilimlendiriw barlıq dárejelerde bar bolıwı kerek. Shańaraq dárejesindegi bul process jámiyetimizde shańaraqlıq hám milliy dástúrlerdı tiklew, ruwxıy ádep-ikramlılıq hám ekologiyalıq ádep-ikramlılıq tárbiyanı jańalaw menen jańa joqarı basqıshqa kóteriledi.

Baslawısh klass oqıwshılarına ekologiyalıq tárbiya beriwde milliy ózgesheliklerge tiykarǵı itibar qaratılıwı kerek. Bularǵa muqaddes sanalǵan suw, jer, topıraq, hawanı aytıp ótiwimizge boladı. Ata-babalarımız: "Suw - tábiyat sawǵası, tirishilik deregi," - dep biykarǵa aytpaǵan. Mektepte oqıwshılardıń ekologiyalıq tárbiyasında bunday maǵlıwmatlardı beriw oqıtıwshılardıń tiykarǵı wazıypası bolıwı kerek. Qorshaǵan ortalıqqa, tábiyat baylıqlarına itibarsız bolıw, pútkil planetaǵa úlken zıyan jetkeriwı múmkin.

Oqıwshılarda ekologiyalıq mádeniyattı qalıplestiriw, tábiyat, qorshaǵan ortalıq penen qanday múnásibette bolıw kerekligin úyretiw pedagogika teoriyası hám ámeliyatında áhmiyetli mashqalaǵa aylandı. Ásirese, ulıwma bilim beriw mekteplerinde mektep partasınan-aq tábiyatqa muhabbat ruwxında tárbiyalawǵa shin

kewilden kirisiw zárúr. Bilimlendiriw mákemelerinde ekologiyalıq tárbiya beriw mazmunı tómendegilerdi óz ishine aladı:

- qorshağan ortalıq hám onıń shaxstıń ruwxıy dúnyasına tásiiri;
- tábiyat hám onıń áhmiyetin ańlaw;
- tábiyatqa muhabbattı qalıplestiriwde mektep hám shańaraqtıń birge islesiwı;
- óz rayonın, qalasın, awıl hám mektep háwlisin kóklemzarlastırıwda hátte klass

bólmesindegi ósimliklerdi

- shańaraқтағы, mekteptegi tábiyattı, ósimlikler hám haywanat dúnyasın húrmet etiwge úyretiw, haywan hám quslardı bağıw;

- ekologiyalıq tárbiyalawda milliy dástúr hám úrp-ádetlerdi qayta tiklew, olarğa itibardı kúsheytiw.

"Avesto"da adamlardı ekologiyalıq tárbiyalaw boyınsha tómenдеги ilajlar belgilengen: "Insan pútkil ómiri dawamında suw, topıraq, ot, ulıwma dúnyadağı barlıq jaqsı nárselerdi pák hám pútin halında saqlaw minnetli. Jer, suw, hawa, órtti saqlaw qağıydaların buzğan adam 400 qamshı urıw jazasına húkim etilgen. Atababalarımız ázelden tábiyatqa joqarı mehir kórsetken. Elimizdi abat etken, kóshelerdi, háwlılerdi tazalap qoyatuğın bolğan." Bunnan kórip turağanımızday, ázelden tábiyatqa múnásibet milliy qádiriyatlarımız benen baylanıslı bolıp kelgen. Mektep oqıwshıları ekologiyalıq tárbiya procesinde tómendegilerdi biliwi zárúr:

- tábiyat haqqında túsiniw, tábiyiy ortalıq, tábiyiy faktorlar hám olar arasındaqı baylanıs;

- tábiyat baylıqlarınan únemli paydalanıw hám olardı qorgaw;
- qorshağan ortalıqtı pataslanıwdan saqlaw;
- tábiyattı keleshek áwladlar ushın tábiyiy halında qaldırıwğa umtılıw.

4-klasta oqıwshılar hár túrli tábiyiy zonalardıń hawa - rayı, ósimlik, haywanat dúnyasın, adamlardıń miynet iskerligin ózleri jasap atırğan tábiyiy sharayatlar menen salıstıradı. Jer júziniń qısqartılğan kórinisi globus, karta menen tanıladı. Oylağanların bir nárese menen baylanıstırıw áhmiyetli esaplanadı. Mısalı, kóbinese, sulıw gúldi kórgende, onı uslap kóriwdi qáleydi, onıń sırtqı kórinisi uzaq waqt yadında saqlanıw qaladı. Oqıwshı ushın bir nárseni pútin halında kóz aldına keltiriw qıyın. Onıń sanasında zattıń ayırım bólekleri payda boladı. Mısalı, kartadan oqıwshı dáryanıń ózegin, baslanıwın, quyılıw ornın, salmaların kóredi. Pútkil dárya bolsa itibardan shette qaladı. Kompasqa qarap, ol qutınıń, magnit milin kóredi. Eger oqıwshı qanday da bir tábiyiy zonanı eslese, onda sol zonanıń hawa-rayı, ósimlikleri hám haywanların kóz aldına keltiredi.

Túsinikler qalay qáliplesedi? Oylaw hám túsinikler arasında keskin shegara joq. Túsinikler belgili bir deneler klasına tiyisli ulıwmalasqan mazmundı yáki bilimlerdi sáwlelendiredi.

Tábıyattanıw sabaqlarında oqıwshılarda ayırım túsiniklerdi qáliplestirip qoymastan, al sebep hám aqıbeti, tábiyiy hádiyselerdiń óz ara baylanıslılıǵın túsiniw kónlikpelerin qáliplestiriw kerek. 1-2-klasslarda oqıwshılar — Átirapımızdaǵı álem pánin ótiw arqalı ulıwma tábiyattanıw túsiniklerin iyeleydi. Keyingi klaslarda olar tájiriye ótkeriw, baqlaw, sayaxatqa shıǵıw, ámeliy jumıslar waqtında tábiyat haqqında anıq túsiniklerge iye boladı.

Ulıwma túsiniklerdi qáliplestiriwde muǵallım:

- 1) denelerdi maqsetke qaratılǵan halda qabıl etiwdi shólkemlestiriw;
- 2) tábiyat deneleri haqqındaǵı hárbir jańa túsinikti analiz etiw hám barlıq denelerdegi áhmiyetli belgilerdi ajratıw.
- 3) 2-dárejeli, onsha áhmiyetli bolmaǵan barlıq belgilerdi ápiwayılastırıw, áhmiyetli belgilerin saqlaǵan denelerden paydalanıw kerek.

Juwmaqlap aytqanıwızda, Tábiyattı qorǵaw házirgi zamannıń tiykarǵı máselelerinen birine aylanıp qalǵanlıǵın oqıwshınıń sanasına sińdiriwimiz kerek. Haqıyqatında da, tábiyiy baylıqlardan hádden tıs dárejede kóp muǵdarda paydalanıw, jańa jerlerdi ruxsatsız ózlestiriw aqıbetinde, ekologiyalıq teń salmaqlılıq keskin ózgerdi, qorshaǵan ortalıq pataslanadı. Ekologiyalıq tárbiyada insannıń qorshaǵan ortalıqqa bolǵan múnásibetleri tárbiyalanıp, oqıwshılardıń sanasına jaslıǵınan sińdirilip barıladı. Ekologiyalıq tálim-tárbiya mektepte barlıq pánlerdi oqıtıwda úyretilip barılıwı názerde tutıladı.

Ekologiyalıq tálim-tárbiyanıń bas maqseti de jas áwladqa qorshaǵan ortalıq hám onıń mashqalalarına sanalı múnásibetti qáliplestiriwden ibarat.

Ádebiyatlar:

1. Mamashokirov S. «Ekologik barkarorlik omillari» Tafakkur jurnali, 2005 yil, 1- son.
2. Falsafa tarixi. T.: O‘zbekiston Faylasuflari Milliy Jamiyati, - 139 b.
3. Тошева Д. И., Жамолова Г. К. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ //Вопросы науки и образования. – 2021. – №. 19. –С. 46-51.
4. Тошева Д. И., Очилова М. О. Методология Ходжа Бахоуддина Накшбанда и ее социальное-педагогическая сущность //Вестник магистратуры. – 2019. – №. 4-4 (91). – С. 17-18.